

SHOLINI YANGI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA YETISHTIRISHNI IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA’SIRI

Shermatov Odiljon A’zamjonovich¹, Abdulxaev Abdulxamid Abduvoxid o’g’li²

¹Andijon qishloq xo’jaligi va agrotexnologiyalar instituti,

²Andijon qishloq xo’jaligi va agrotexnologiyalar instituti magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18661465>

Annotatsiya. Maqolada sholini xosilini yangi innovatsion usulda yetishtirish asosida sholi yetishtirish iqtisodiy samaradorligini oshirish omillari tahlil etilgan.

Kalit so’zlar: oziq-ovqat xavfsizligi, iqtisodiy samaradorlik, samaradorlik omillari, sholi xosili, an’naviy usul, chatnash xolati, sushilkalar, don sifati, guruchning maydalanishi, guruch narxi.

Аннотация. В статье анализируются факторы, повышающие экономическую эффективность выращивания риса на основе нового инновационного метода выращивания риса.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, экономическая эффективность, факторы эффективности, урожайность риса, традиционный метод, помол риса, сушилки, качество зерна, помол риса, цена на рис.

Abstract. The article analyzes the factors that increase the economic efficiency of rice cultivation based on a new innovative method of growing rice.

Keywords: food security, economic efficiency, efficiency factors, rice yield, traditional method, rice milling, dryers, grain quality, rice milling, rice price.

KIRISH. O‘zbekistonda sholi yetishtirishni yanada rivojlantirish va iqtisodiy samaradorligini oshirish, sholichilik tarmog‘iga innovatsiyalarni keng joriy etish asosida sholi xosildorligini oshirish, yetishtirilayotgan guruch miqdori va sifatini bugungi talab darajasida yaxshilash bilan bog‘liq chora tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, 2021 yil 2 fevralda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Sholi yetishtirishni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori qabul qilindi. Mazkur qaror Respublikada sholi yetishtirish, saqlash, qayta ishlashning uzluksiz va samarali tizimini takomillashtirish, ichki iste’mol bozorini guruch mahsulotlari bilan barqaror ta’minlash va eksport salohiyatini oshirish, bu borada ilmiy-tadqiqot ishlarini kuchaytirish hamda sholi yetishtirishda suvni tejaydigan texnologiyalarni keng qo‘llash bilan bog‘liq sholichilikdagi eng dolzarb xisoblangan muammolarni yechimiga qaratilganligi bilan ahamiyatli xisoblanadi. Yuqoridagilar asosida bugun O‘zbekistonda sholichilik tizimida tarmoqni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari samarali ishlayotgan bir vaqtda sholi yetishtiruvchilar tomonidan ahamiyat qaratilishi zurrur bo‘lgan innovatsiyalar va ularni samarali qo‘llash bo‘yicha ilmiy asoslangan xulosa va takliflarni ishlab chiqish zaruriyati ushbu maqolani tayyorlanishiga asos bo‘ldi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. Sholi yetishtirish iqtisodiy samaradorligiga ta’sir etuvchi omillarning nazariy, amaliy va iqtisodiy jihatlari Shakti Prakash Nayak va Mukund Variaries va boshqa xorijiy tadqiqotchilarning izlanishlarida o‘z aksini

topgan. Mamlakatimizda esa mazkur muammolar yuzasidan Q.A.Choriev, R.H.Xusanov, G.Rakhimov, O.Shermatov kabi agrar iqtisodchi olimlar ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borishgan. O‘zbek olimi R.H.Xusanov shunday yozgan edi: “iqtisodiy samaradorlikni ta‘minlaydigan bunday omillarni bir-biridan alohida, ayrim hollarda qo‘llash bilan ko‘zlangan natijaga erishish mumkin emas”[4,11-13]. O‘zbek olimi tomonidan bildirilgan fikr rus olimi Pryanishnikov tomonidan qoldirilgan quyidagi fikrlar bilan o‘z isbotini topadi “Iqtisodiy samaradorlikni oshirishda bir omilga bo‘lgan kuchli e‘tibor-boshqa bir omilga nisbatan e‘tiborsizlikni keltirib chiqaradi”. Yana bir o‘zbek olimi G.Rakhimov “Sholi urug‘chiligiga e‘tibor kuchayishi – bugungi kunda O‘zbekiston sholichilik sanoatida bu masalaga eng dolzarb masala sifatida qaralayotgani bejiz emas. Hech kimga sir emaski, sifatli chigit sifatli hosil demakdir. Chunki urug‘chilikni to‘g‘ri tashkil etish mo‘l hosil yetishtirishning muhim shartidir” [7] deb yozadi. Sholi ekiladigan maydonlarni ekishga sifatli tayyorlashni iqtisodiy samaradorlikka ta‘siri masalalarida tadqiqot olib borgan tadqiqotchilar Shakti Prakash Nayak va Mukund Variariesning fikricha, "Lazer yordamida boshqariladigan asbob-uskunalaridan foydalanish boshqa texnikalar yordamida tekislashdan ko'ra 50 foizgacha ko'proq darajadagi sifatni beradi. Bu tizim aniqroq, tezroq va mexanizatoridan kamroq mahorat talab qiladi. Dalaning tashqarisidan markazga shudgorlashning an'anaviy usulini qo'llashni davom ettirishdan ko'ra, agar tegishli shudgorlash texnikasi qo'llanilsa, erni tekislashning dastlabki qiymati yuqori bo'lib ko'rinsa-da, pul oqimining tahlili ko'p yillar davomida normal ravishda tiklanganini ko'rsatadi. Bu usulda bir kishi lazerli tekislagichni boshqarishi mumkin. [6].

Bizning fikrimizcha, sholi yetishtirish iqtisodiy samaradorligiga ta‘sir etuvchi omillardan garmonik uyg‘unlikda foydalanish maqsadga muvofiqdir. Chunki, bir omilga bo‘lgan kuchli e‘tibor boshqa bir omilga nisbatan e‘tiborsizlikni keltirib chiqaradi.

MUHOKAMA. Bu sohada olib borilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, bugungi kunda qishloq xo‘jaligida sholi yetishtirishni rivojlantirish va iqtisodiy samaradorligiga quyidagi omillarning ta‘siri kuchli deb hisoblaymiz:

Sholi yetishtirish xarajatlari xar bir agrotexnologik jarayon asosida aniq rejalashtirilishi ya‘ni xarajatlar smetasini oldindin aniq belgilanishi va bu smetaga doimo amal qilinishi- bu sholi yetishtirishni rivojlantirish va iqtisodiy samaradorligini ta‘minlashning eng asosiy omillaridan xisoblanadi. Ma‘lumki, sholi yetishtirish agrotexnologiyasi jarayoni bir qancha murakkab jarayonlarni o‘z ichiga oladi:

- sholi yetishtirish agrotexnologiyasini tabiiy-iqlim sharoitlari bilan bevosita bog‘liqligi;
- O‘zbekistonda sholi yetishtirishni rivojlantirish va iqtisodiy samaradorligi masalalari tarmoqni sug‘oriladigan suv bilan ta‘minlanganligi bilan bevosita bog‘liq ekanligi;
- sholi yetishtirish agrotexnologiyasi jarayonida sarflanadigan xarajatlar ya‘ni texnika xizmati, yoqilg‘i va moylash materiallari, mineral o‘g‘itlar, transport xizmati bilan bog‘liq resurslarning xarid baholari bilan yetishtirilayotgan sholini xarid baholari o‘rtasidagi nomutanosibliklar va xokazo.

Sholi ekiladigan yerlarni tayyorlashda lazer uskunalaridan samarali foydalanishni yo‘lga qo‘yish- bu agrotexnologiyani sholichilikka keng joriy etish masalasi bugungi kunda O‘zbekistonda Prezident qarori asosida alohida vazifa sifatida qo‘yilgan bo‘lib, bu agrotexnologiyani amalga oshirilishi sholi ekiladigan maydonlarda suvni bir tekisda ya‘ni 5-7 sm yotishini ta‘minlaydi. Natijada amalga oshiriladigan bu tadbir birinchidan, sholi maydonlarida eng avvalo ko‘chat qalinligi me‘yorini ta‘minlab beradi, ikkinchidan, agrotexnologik

jarayonlarda sholi nixollarini bir me'yorda suv bilan ta'minlash va oziqlantirish imkoniyatini yaratadi. Ko'chat qalinligi me'yorda bo'lgan va bir me'yorda suv bilan ta'minlangan va oziqlantirilgan maydonlarda albatta xosildorlik yuqori olinayotgan xosilni sifati yuqori bo'ladi va o'z navbatida bu xolatlar iqtisodiy samaradorlikka xam o'zini ijobiy ta'sirini o'tkazadi.

Sholi urug'chiligiga e'tiborni kuchaytirish- bugungi kunda bu masalaga O'zbekiston sholichiligidagi eng dolzarb masala sifatida e'tibor qaratilayotganligi bejiz emas. Chunki, sholi urug'chiligini to'g'ri yo'lga qo'yilishi sholi yetishtiruvchilarga quyidagi afzalliklarni beradi:

-sholichilikda turli sholi urug'larini aralashib ketishi (sortosmes) ni yuzaga kelishini oldi olinadi. Bu esa olinayotgan sholi xosilini sifatiga juda katta ijobiy ta'sir ko'rsatadi ya'ni guruchni iste'mol sifati yaxshilanadi;

-sholini avlodli urug'larini yetishtirilishi sholi yetishtiruvchilarga bir xil urug'ni ikkinchi yilda xam ekish imkoniyatini beradi. Bu esa sholi yetishtiruvchilarni o'zi uchun urug'lik tayyorlash imkoniyati asosida urug' xarajatlaridan qutqaradi;

-maxsulot sifatini yaxshilanishi bir birlik maxsulotni bozorda sotish bahosini oshishiga olib keladi va bu o'z navbatida sholi yetishtiruvchilar daromadini kshpayishi uchun xizmat qiladi.

Sholiga suv berishda eng samarali texnologiyalarni keng qo'llash- Odatda sholi maydonlariga agrotexnologiya davomida suv berish yagona suv yo'li orqali amalga oshiriladi. Bu esa sholi maydonidagi marzalarni xajmini o'rtacha 0.15-0.20 gektar deb xisoblasak, birinchi marzaning suv kirish joyida kamida 0.05-0.07 gektar maydonlarda suvning sovuqligi sholi agrotexnologiyasi jarayonida o'simlikni o'z vaqtida rivojlanishi va to'la pishib yetilishiga to'sqinlik qiladi, suv maydonning boshqa zonalariga o'tgunicha quyosh ta'sirida isiydi shuning uchun xam sholi maydonining bu qismlarida sholi xosili suv kirish joyiga nisbatan ertaroq pishib yetiladi. Natijada sholi maydonida pishib yetilgan xosil ikki xil bo'lib qoladi, ya'ni maydonga suv kiradigan joylardagi xosilni pishib yetilishi 7-10 kunga orqada qoladi. Bu jarayonda sholi maydonlariga suv berish joylarini rotatsiyalash (o'zgartirib turish) mexanizmi sholi xosilini bir me'yorda pishib yetilishini ta'minlaydi. Natijada sholi ekilgan maydondagi xosil bir vaqtda va bir xilda pishib yetiladi. Agar sholi agrotexnologiyasidagi ushbu taklif etilayotgan novatsiyani qo'llaganda xar bir gektar sholi maydoni xisobiga 0.05-0.07 gektar xuddi shunday sholi maydonlari to'g'ri kelganda bu maydonlardagi xosil o'rtacha 40 sentner\gektar xisoblanganda $(0.07 \cdot (40 \cdot 1000) = 2800 \text{ kg})$ xar gektar xisobiga qo'shimcha 200 kg sholi xosili qo'shish imkoniyati bo'ladi.

Sholi xosilini quritishda yangi innovatsion texnologiyadan samarali foydalanish- sholichilikda sholi donini quritishda yangi texnologiyani, sushilkalarni joriy etishning zaruriyati shundaki, bugungi kunda sholini an'anaviy quritishda sholi donini chatnab ketishi natijasida bir tonna sholini qayta ishlaganda 65-70 kilogramgacha maydalanib ketgan guruch xosil bo'ladi, taklif etilayotgan sushilkada quritilganda esa bu ko'rsatkich tonnasiga 5-7 kilogrammi tashkil etadi. Bu esa bir tonna sushilkada quritilgan sholini qayta ishlash natijasida qo'shimcha 60 kilogramm guruch maxsuloti olish imkoniyatini yaratadi. Sholini taklif etilayotgan texnologiya asosida quritilganida xar tonna sholi xosili xisobiga an'naviy usulga nisbatan $(60 \text{ kg} \cdot 15000 \text{ so}^{\text{m}} = 900.000 \text{ so}^{\text{m}})$ qo'shimcha daromad olish imkoniyati yaratiladi. Bundan tashqari sushilkalarda quritilgan sholini qayta ishlashdan xosil bo'lgan guruchni sifati an'anaviy usulda quritilgan sholidan chiqqan guruchga nisbatan yuqori bo'lganligidan guruch narxi xam 1.5-2 ming so'mga yuqori bo'ladi. Bir gektar sholi maydonidan o'rtacha 6 tonna sholi xosili olinganda

shu xosilni taklif etilayotgan sushilkalarda quritish xisobiga (6tonna*60kg*15000so‘m =5400.000) bir gektardan olingan xosil xisobiga an’anaviy quritish usuliga nisbatan 540.000 so‘m qo‘shimcha daromad olish mumkin bo‘ladi. Bu ko‘rsatkich bugungi kunda Andijon viloyatida ekib yetishtirilayotgan 12000 gektarga xisoblanganda (12000 gektar * 540000 so‘m / ga = 6.480.000.000) 6 mlrd. 480 mln so‘m qo‘shimcha daromad keltiradi.

XULOSA. Sholi yetishtirish iqtisodiy samaradorligini oshirish omillarini o‘rganish va taxlil etish asosida quyidagi fikr va muloxazalarga keldik:

1. Sholi yetishtiruvchi mintaqalarda xar bir mintaqaning o‘ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib xarajatlarni xar bir agrotexnologik jarayon asosida aniq rejalashtirilishi ya’ni xarajatlar smetasini oldindin aniq belgilanishi maqsadga muvofiq deb xisoblaymiz. Chunki, sholi yetishtirish jarayoni uchun tuzilgan xarajatlar smetasiga amal qilish va xarajatlardan samarali foydalanish xisobiga daromadlarni oshirish sholichilikni tashkil etishda tarmoqni rivojlantirish va iqtisodiy samaradorligini ta’minlashning birlamchi omili xisoblanadi.

2. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, sholi ekiladigan yerlarni ekishga tayyorlashda lazer uskunalaridan samarali foydalanishni yo‘lga qo‘yish sholi ekiladigan maydonlarda suvni bir tekisda yotishini ta’minlaydi. Bu esa ekilgan maydonlarda ko‘chat qalinligi me‘yorini ta’minlash va agrotexnologik jarayonlarda sholi nixollarini bir me‘yorda oziqlantirish imkonini beradi. Natijada sholichilikda xosildorlikni yuqori bo‘lishi asosidagi iqtisodiy samaradorlikni oshirish imkoniyati yaratiladi.

3. Sholi urug‘chiligini to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilishi sholi yetishtirishda xar xil navga mansub bo‘lgan sholi urug‘larini aralashib ketishi (sortosmes)ni oldini oladi. Bu esa olinayotgan sholi xosilini sifatiga juda katta ijobiy ta’sir ko‘rsatadi ya’ni guruchni iste’mol sifati yaxshilanadi. Maxsulot sifatini yaxshilanishi esa maxsulotni bozorda tez va qimmat narxda sotilishini ta’minlaydi. Bu jarayon o‘z navbatida sholi yetishtiruvchilar daromadlarini oshishi uchun xizmat qiladi.

4. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, sholi maydonlariga suv berish joylarini rotatsiyalash mexanizmi sholi xosilini bir meyorda pishib yetilishini ta’minlaydi. Bu esa xar bir gektar sholi maydonidan o‘rtacha 1.5-1.8 mln so‘m qo‘shimcha daromad olishni ta’minlaydi.

5. Sholichilikda sholi donini quritishda yangi texnologiyani, sushilkalarni joriy etishning zaruriyati shundaki, bugungi kunda sholini an’anaviy quritishda sholi donini chatnab ketishi natijasida bir tonna sholini qayta ishlaganda 65-70 kilogramgacha maydalanib ketgan guruch xosil bo‘ladi, taklif etilayotgan sushilkada quritilganda esa bu ko‘rsatkich tonnasiga 5-7 kilogrammni tashkil etadi. Bu esa bir tonna sushilkada quritilgan sholini qayta ishlash natijasida qo‘shimcha 60 kilogramm guruch maxsuloti olish imkoniyatini yaratadi. Sholini taklif etilayotgan texnologiya asosida quritilganida xar tonna sholi xosili xisobiga an’anaviy usulga nisbatan (60kg*15000 so‘m=900.000 so‘m) qo‘shimcha daromad olish imkoniyati yaratiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 2 fevraldagi PQ-4973-son “Sholi yetishtirishni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori.

2. Nayak.Sh.P, Variar.M, Banik.N.Ch, Khandai.S (2021) Rice Production Manual for Odisha, Book.

3. Sholi- AGRO UZ. (May 31, 2022) [Sholi - AGRO.UZ](http://Sholi-AGRO.UZ)

4. Husanov R.H. Qishloq xo'jaligida yangi texnologiyaning mohiyati.– Tashkent, «Mehnat», p 11-13.
5. O.Shermatov, Sh.Xursanaliyev. Innovation factors in increasing the economic efficiency of growing rice in agriculture. “DEVELOPMENT ISSUES OF INNOVATIVE ECONOMY IN THE AGRICULTURAL SECTOR” International scientific-practical conference on March 25-26, 2021. Page 281-285.
6. Nayak.Sh.P, Variar.M, Banik.N.Ch, Khandai.S (2021) Rice Production Manual for Odisha, Book.
https://www.researchgate.net/publication/359984512_Rice_Production_Manual_for_Odisha
7. G.RAKHIMOV (2021) [Sholi yetishtirishning zamonaviy agrotexnologiyasi \(yuz.uz\)](https://www.yuz.uz/).
8. O.Shermatov. “Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida sholi yetishtirish iqtisodiy samaradorligini oshirishning innovatsion omillari”. (Monografiya). Andijon- 2025
9. O.Shermatov, S.Tojiddinov, M.Muhtorov. Global and regional aspects of sustainable development. scientific collection «interconf» | № 43, global and regional aspects of sustainable development copenhagen, denmark February 2021. 26-28.02. Page -36-40
10. Turkiya Respublikasi “Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi” vazirligi hamda “Denizbank” hamkorligida tayyorlangan “100 ta kitob”dan iborat to'plam.